

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PROFESSOR HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS - EXTREMOZ
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM ADMINISTRAÇÃO
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO**

**EUNICE BEATRIZ NUNES MENEZES
EWELLY DE OLIVEIRA ROCHA
RAYRA CAITANO DAMASCENA DE ALMEIDA**

**LIDERANÇA E MOTIVAÇÃO ORGANIZACIONAL: COMO A LIDERANÇA
INFLUENCIA A MOTIVAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM UMA
DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL SITUADA NO MUNICÍPIO DE
EXTREMOZ/RN**

**EXTREMOZ/RN
2024**

EUNICE BEATRIZ NUNES MENEZES
EWELLY DE OLIVEIRA ROCHA
RAYRA CAITANO DAMASCENA DE ALMEIDA

LIDERANÇA E MOTIVAÇÃO ORGANIZACIONAL: COMO A LIDERANÇA
INFLUENCIA A MOTIVAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM UMA DISTRIBUIDORA
DE ÁGUA MINERAL SITUADA NO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN

Trabalho de conclusão de curso apresentado no
Técnico em Administração da escola Centro
Estadual de Educação Profissional Professor Hélio
Xavier de Vasconcelos

Orientadora: Amanda de Merici Oscar do
Nascimento Herculano
Coorientadora: Profa. Dra. Mariana Soares Pires
Melo

EXTREMOZ/RN
2024

EUNICE BEATRIZ NUNES MENEZES
EWELLY DE OLIVEIRA ROCHA
RAYRA CAITANO DAMASCENA DE ALMEIDA

LIDERANÇA E MOTIVAÇÃO ORGANIZACIONAL: COMO A LIDERANÇA
INFLUENCIA A MOTIVAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM UMA DISTRIBUIDORA
DE ÁGUA MINERAL SITUADA NO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN

Trabalho de conclusão de curso apresentado no
Técnico em Administração da escola Centro
Estadual de Educação Profissional Professor Hélio
Xavier de Vasconcelos

Orientadora: Amanda de Merici Oscar do
Nascimento Herculano
Coorientadora: Profa. Dra. Mariana Soares Pires
Melo

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado e aprovado em 14/12/2024,
pela seguinte Banca Examinadora.

BANCA EXAMINADORA

Amanda Merici Oscar do N. Herculano – Examinadora
Centro Estadual de Educação Profissional Professor Hélio Xavier de Vasconcelos

Dra. Mariana Melo – Examinadora
Centro Estadual de Educação Profissional Professor Hélio Xavier de Vasconcelos

Jean Fernandes – Examinador
Centro Estadual de Educação Profissional Professor Hélio Xavier de Vasconcelos

DEDICATÓRIA

Dedico esta pesquisa a este trio, por todo esforço ao longo do caminho para a conclusão deste trabalho. Dedicamos também aos nossos familiares por serem nosso apoio ao longo de nossas vidas, e principalmente a Rilvan Oliveira De Menezes, uma pessoa importante que gostaríamos que estivesse presente em vida para ver a conclusão desta jornada. Que este seja a abertura de muitas pesquisas ao longo de nossas vidas acadêmicas.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente queremos agradecer a Deus, por tornar tudo mais fácil e possível, pois sem ele nunca chegaríamos até aqui. Também gostaríamos de agradecer as nossas professoras orientadoras Amanda Merici e Mariana Melo, por todo envolvimento e orientação ao longo desses 4 meses de trabalho, estamos gratas por isso. Não podemos esquecer de agradecer a instituição Ceep Hélio Xavier de Vasconcelos por nos dar a oportunidade de nos aprofundarmos academicamente com esta pesquisa.

"A verdadeira tarefa da liderança é criar um ambiente no qual as pessoas se sintam inspiradas e motivadas a alcançar objetivos compartilhados. A motivação surge da clareza de propósito e do reconhecimento do esforço individual." Simon Sinek (2014)

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	11
2. METODOLOGIA	12
3. REFERENCIAL TEÓRICO	14
3.1 Conceito de liderança	14
3.1.1 Estilos de liderança	14
3.1.2 Teoria da Liderança situacional (Modelo Hersey-Blanchard)	16
3.2 Cultura organizacional	18
3.3 Clima organizacional	19
3.4 Conceito de motivação	20
3.4.1 Conceito de Motivação organizacional	21
3.5 Teoria das necessidades de Maslow	21
3.6 Teoria dos dois fatores	22
3.7 Teoria X e Y	24
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES	25
4.1 Reflexões Sobre os Resultados	34
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	35
REFERÊNCIAS	36
APÊNDICE	38
Apêndice A - Entrevista Semi-estruturada com a Gestão da Empresa	38
Apêndice B - Questionário com os colaboradores	38

Lista de Ilustrações

Imagem 1: Ciclo Da Vida De Hersey-Blanchard.....	16
Imagem 2 Percepções Sobre O Clima Organizacional	20
Imagem 3: Os Dois Fatores De Herzberg	23

Lista de Quadros

Quadro 1: Estilos De Liderança.....	15
Quadro 2: Perguntas Sobre Liderança e Motivação.....	26

Lista de Gráficos

Gráfico 01: Cargo Dos Entrevistados.....	28
Gráfico 02: Estilo De Liderança Do Supervisor Direto.....	29
Gráfico 03: Sobre A Frequência De Feedbacks.....	30
Gráfico 04: Sobre As Recompensas Oferecidas.....	31
Gráfico 05: Sobre A Oferta De Treinamento Para Os Colaboradores.....	31
Gráfico 06: Nível De Comunicação Entre Líderes e Liderados.....	32
Gráfico 07: Nível De Motivação Dos Colaboradores.....	33
Gráfico 08: Práticas Que Podem Melhorar A Satisfação No Trabalho.....	33

**LIDERANÇA E MOTIVAÇÃO ORGANIZACIONAL: COMO A LIDERANÇA
INFLUENCIA A MOTIVAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM UMA
DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL SITUADA NO MUNICÍPIO DE
EXTREMOZ/RN**

RESUMO

Este trabalho busca identificar como a liderança em uma empresa pode influenciar na motivação dos seus funcionários. Sabemos que a motivação é um elemento crucial para qualquer empresa, pois a mesma é determinante no bom desempenho de produção. Utilizando métodos quali-quantitativos e pesquisas bibliográficas, analisaremos as teorias de liderança e identificaremos os seus estilos, conectando aos dados coletados através de entrevistas e questionário, ao fim refletindo sobre a motivação e a liderança dentro da organização.

Palavras-chave: Motivação, Liderança, Colaboradores.

1 INTRODUÇÃO

A liderança e a motivação são elementos cruciais para o sucesso de qualquer organização. A palavra “Motivar” é derivada do latim *motivus* e refere-se a “Dar motivo a;”, “Despertar o interesse, a curiosidade” ou “Incitar, mover e estimular” Mini Aurélio: Dicionário da língua portuguesa (2020 p.518). Segundo Soto (2002, p.118) a motivação seria uma:

Pressão interna surgida de uma necessidade, também interna, que excitando as estruturas nervosas, origina um estado energizador que impulsiona o organismo à atividade iniciando, guiando e mantendo a boa conduta até que alguma meta seja conseguida ou a resposta seja bloqueada.

Sendo assim, dentro das organizações é necessário um impulso motivador para com seus colaboradores, pois, colaboradores eficientes indicam ótimo desempenho na organização. Nesse ponto, temos a entrada dos líderes, que promovem um ambiente de trabalho positivo e produtivo. O líder é essencialmente importante nas organizações porque, o mesmo dirige, motiva e influencia. É de extrema importância uma liderança que tenha capacidade de lidar e resolver problemas com rapidez e eficiência. Assim, a presença de um líder eficaz e incentivador sempre é essencial dentro de qualquer organização.

Em contrapartida, a falta de uma boa liderança pode ocasionar um mau desempenho de seus funcionários. Historicamente falando, a liderança é algo que se faz presente desde a nossa antiguidade, mas a forma que os líderes encaminham seus povos é o que os torna diferentes. Líderes como Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Alexander O Grande, Steve Jobs, Walt Disney e Joana D’arc foram exemplos de uma liderança firme e eficaz na busca de alcançar os objetivos de suas “lutas”, guiando assim seu povo ao sucesso.

Considerando o seguinte cenário, nosso trabalho analisará a empresa de água mineral X que está no ramo de envasamento e distribuição de água mineral pelo Rio Grande do Norte. Segundo dados estatísticos do ano de 2017 do Serviço Geológico do Brasil (2024), a produção de água mineral envasada no país neste ano foi de 8,44 bilhões de litros, esse volume de água corresponde a mais ou menos 40% da quantidade consumida dentro do país. O setor vem crescendo

gradativamente devido a muitos fatores, como por exemplo: O fato da água mineral ser mais pura comparada às tratadas presentes nos bairros, no município de Extremoz/RN.

Tendo em vista o trabalho árduo e muitas vezes repetitivo dentro da envasadora, este artigo busca responder a seguinte pergunta: Como a liderança influencia na motivação dos funcionários?

O presente artigo tem como objetivo geral analisar o papel da liderança na motivação dos colaboradores da distribuidora, além de buscar especificamente analisar os tipos de liderança adotados por esta distribuidora de água mineral, com intuito de descobrir e compreender sua eficácia para com os colaboradores, tendo como objetivos específicos apresentar as teorias de liderança e motivação para abranger os princípios fundamentais que influenciam o comportamento no ambiente de trabalho, identificar os tipos de liderança adotados pela distribuidora de água mineral e investigar como a percepção dos funcionários sobre a liderança exercida afeta sua motivação e níveis de satisfação na corporação.

A pesquisa aconteceu de forma quali-quantitativa, com entrevistas e questionários que embasam a pesquisa e contém a finalidade de analisarmos como a liderança está influenciando a motivação dos funcionários desta organização.

O presente trabalho se justifica pela importância de analisar os desafios do trabalho realizado dentro das grandes empresas de água mineral do nosso município. Já que se trata de um ambiente desafiador e repetitivo para os funcionários e gestores da organização, além de contribuir positivamente com dados sobre liderança e motivação para aqueles que buscam sobre o setor de gestão de pessoas.

2. METODOLOGIA

Este artigo foi desenvolvido adotando uma abordagem mista, combinando métodos de pesquisa descritiva, estudo de caso, qualitativa e quantitativa para a análise dos dados coletados. Na pesquisa quantitativa, os dados são apresentados em termos estatísticos tendo como objetivo quantificar um

problema, diferente das pesquisas qualitativas, que desenvolvem um entendimento profundo sobre determinado tema ou perspectiva do indivíduo.

Na pesquisa descritiva, o propósito é estudar as características de um grupo com profundidade, ou seja, ter um melhor aprofundamento sobre o tema estudado. O estudo de caso seria uma estratégia para absorver o conhecimento acerca de determinado tema, com o objetivo de aspirar as diferentes descobertas e compreendê-las em seus próprios termos. (GIL, 2017)

Para Gil (2017) a utilização de uma abordagem mista é de grande importância quando se tem a necessidade de explorar fenômenos complexos durante a pesquisa estudada, promovendo uma compreensão mais completa e executiva do problema da pesquisa do que fazê-lo separadamente, já que a utilização de ambos os métodos servem para suprir a deficiência que alguma das abordagens possa ter.

A população do estudo será composta por funcionários e líderes da empresa de água mineral X, localizada na cidade de Extremoz/RN. A amostra estudada será composta por uma representatividade de líderes e de funcionários de diferentes setores da organização. A empresa conta com 29 colaboradores, tendo dois líderes, comportando cinco setores, sendo eles: Produção de 500ml; Sopro de 500ml; Envasamento de 20L e 10L; Produção de Refrigerantes e Produção de Bebidas Alcoólicas.

A coleta de dados se deu através da aplicação de questionários estruturados aplicados via Google Forms, mas realizados de forma presencialmente com os funcionários para avaliar os estilos de liderança e os níveis de motivação de seus funcionários; e entrevistas semi estruturadas com os líderes também realizada de forma presencialmente. Entrevistas semi estruturadas consistem em um modelo de abordagem mais flexível, possuindo um modelo prévio, mas dando espaço para que o entrevistado se sinta mais à vontade para expressar suas opiniões. Segundo Marconis e Lakatos (2017, p.310) "Há maior flexibilidade, podendo o entrevistador repetir ou esclarecer perguntas, formular de maneira diferente; especificar algum significado". Os dados coletados foram analisados na busca de compreender estilos de liderança e analisados a partir de elementos estatísticos.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Conceito de liderança

A liderança pode ser compreendida como sendo um conjunto de habilidades que unem motivar e inspirar pessoas de maneira positiva, não se resumindo apenas a um cargo ocupado, mas a uma capacidade de exercer um certo “poder”. Esse poder deve ser compreendido como a capacidade de comandar outras pessoas com base nos seus conhecimentos sólidos e qualificações interpessoais. A liderança é responsável por comandar, motivar, tomar decisões, capacitar os membros da equipe, resolver conflitos e comunicar uma visão clara. Ela é de extrema necessidade em todos os setores de uma instituição, conforme afirma Chiavenato, quando diz que:

A liderança é necessária em todos os tipos de organizações humanas, principalmente nas empresas e em cada um de seus departamentos. Ela é igualmente essencial em todas as funções administrativas: planejamento, organização, direção e controle. (CHIAVENATO, 2012 p.537).

Deste modo, Chiavenato reforça que a liderança é de suma importância para o funcionamento e o sucesso das organizações, seja qual for o ramo de atuação.

3.1.1 Estilos de liderança

Cada organização possui o seu conjunto de líderes, mas o estilo de liderar diverge em cada uma delas. Em 1939, Kurt Lewin realizou um experimento com um grupo de crianças. Segundo Chiavenato (2022,p.540) , “provocou uma celeuma no mundo acadêmico”. dividindo-as e atribuindo líderes de diferentes estilos a elas. Os estilos atribuídos foram: A autocrática, a democrática e a liberal (laissez-faire).

- **Liderança autocrática:** O líder foi impositivo, impôs ordens e opiniões sem deixar-se receber qualquer palavra diferente da sua e não formou nenhum tipo de relação com eles a não ser para impor suas ordens , o que tornou a uma forte instabilidade, frustração e um grupo puramente insatisfeito com toda a experiência, tanto que as tarefas impostas por ele só eram bem feitas em sua presença.

- **Liderança Democrática:** O líder democrático foi bem ouvinte e orientou bem seus orientandos, ouviu suas opiniões e criou um ambiente positivo onde se observou até formações de amizades por parte das crianças, ele conseguiu manter uma boa relação resultando em uma excelente execução de tarefas mesmo em sua ausência.
- **Liderança Liberal (laissez-faire):** O líder liberal impôs pouco seu controle, como o próprio nome já diz, foi liberal, o que se foi observado do resultado de seu grupo foi um trabalho inferior e os orientandos extremamente preocupados com seus próprios assuntos do que a tarefa em si.

QUADRO 1: ESTILOS DE LIDERANÇA

Autocrática	Democrática	Liberal (<i>laissez-faire</i>)
<ul style="list-style-type: none"> ■ O líder fixa as diretrizes, sem qualquer participação do grupo 	<ul style="list-style-type: none"> ■ As diretrizes são debatidas e decididas pelo grupo, estimulado e assistido pelo líder 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Há liberdade completa para as decisões grupais ou individuais, com participação mínima do líder
<ul style="list-style-type: none"> ■ O líder determina as providências e as técnicas para a execução das tarefas, cada uma por vez, à medida que se tornam necessárias e de modo imprevisível para o grupo 	<ul style="list-style-type: none"> ■ O grupo esboça as providências e as técnicas para atingir o alvo, solicitando aconselhamento técnico ao líder quando necessário, passando este a sugerir alternativas para o grupo escolher, surgindo novas perspectivas com os debates 	<ul style="list-style-type: none"> ■ A participação do líder no debate é limitada, apresentando apenas materiais variados ao grupo, esclarecendo que poderia fornecer informações desde que as pedissem.
<ul style="list-style-type: none"> ■ O líder determina a tarefa que cada um deve executar e qual o seu companheiro de trabalho 	<ul style="list-style-type: none"> ■ A divisão das tarefas fica a critério do próprio grupo e cada membro tem liberdade de escolher os seus companheiros de trabalho 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tanto a divisão das tarefas como a escolha dos companheiros ficam totalmente a cargo do grupo. Absoluta falta de participação do líder
<ul style="list-style-type: none"> ■ O líder é dominador e “pessoal” nos elogios e nas críticas ao trabalho de cada membro 	<ul style="list-style-type: none"> ■ O líder procura ser um membro normal do grupo. O líder é “objetivo” e limita-se aos “fatos” em suas críticas e elogios 	<ul style="list-style-type: none"> ■ O líder não tenta avaliar ou regular o curso dos acontecimentos. Ele somente comenta sobre as atividades dos membros quando perguntado

FONTE: IDALBERTO CHIAVENATO, 2017, p.541.

Ao fim da pesquisa, Kurt concluiu que a liderança democrática era a mais eficaz, pois foi a prática que mais rendeu pontos positivos entre os grupos de criança, alcançando altas satisfações e um ótimo ambiente. Ou seja, é necessário que haja uma liderança capaz de estabelecer uma boa relação de líder e liderados, fazendo assim com que eles lhe respondam com trabalhos produtivos e um bom KPIs (Indicador-Chave de Desempenho) para a organização.

3.1.2 Teoria da Liderança situacional (Modelo Hersey-Blanchard)

A capacidade e eficiência do líder pode ser observada sobre a sua habilidade de se adaptar a situações de emergência e ao comportamento de seus colaboradores dentro da organização, é o que diz a teoria situacional da liderança. Conforme Chiavenato (2004,p.105): “as teorias situacionais explicam a liderança dentro de um contexto mais amplo e partem do princípio de que não existe um único estilo de liderança válido para toda e qualquer situação”.

Em 1969, Paul Hersey e Ken Blanchard criaram o modelo do “ciclo de vida da liderança”, que posteriormente foi adicionado aos modelos situacionais. Maximiano (2018, p.280) diz que “A situação nesse modelo, é definida em termos de maturidade dos funcionários”. Ou seja, sua condição de lidar com certas tarefas específicas. “Quanto mais maduro o seguidor, menos intenso deve ser o uso da autoridade pelo líder e mais intensa a orientação para o relacionamento”. Essa aplicação pode ser encontrada dividida em quatro estilos:

IMAGEM 1: CICLO DE VIDA DE HERSEY-BLANCHARD*

FONTE: RIBEIRO, FILHO, p.5, 2009

Determinar: Nesse estilo o líder é bem direto ao dar ordens e definir como elas devem ser executadas contendo pouco nível de relacionamento entre os envolvidos. Esse estilo é mais utilizado com colaboradores de nível de maturidade baixo.

Persuadir: O líder contribui altamente com delegação de funções e ordens, esse tipo de relacionamento se aplica aos colaboradores com vontade de assumir as responsabilidades mas não possuem experiência suficiente. Assim o líder necessita aplicar um relacionamento bidirecional(oferecendo apoio emocional e de maneira profissional).

Compartilhar: Esse estilo é mais voltado ao quesito relacionamento, sem muitas ordens impostas aos colaboradores, existe pouco interesse por parte deles em assumir responsabilidades, pois não se sentem preparados ou não possuem motivação para isso.

Delegar: Nesse estilo, não se tem muita atenção tanto nas funções quanto nos relacionamentos. O estilo visa apenas que os colaboradores possam ter boas condições para assumir suas responsabilidades dentro do seu âmbito de trabalho.

Além dos estilos, Hersey e Blanchard pontuam o “nível de maturidade” do colaborador, classificando-os em quatro níveis de acordo com sua maturidade que está diretamente ligada às suas competências, habilidades e vontade de realizar a tarefa dentro da empresa. Os níveis vão de M1 a M4.

Níveis de Maturidade

M1: incapaz, pouco disposto a realizar tal tarefa ou tem receio de realizá-la.

M2: Ainda incapaz, estão mais dispostos a realizar tal tarefa, tem mais experiência, mas necessitam de certo apoio

M3: Capaz, já possui boa experiência, porém está desmotivado e possui pouca disposição para realizar a tarefa ou ainda lhe faltam confiança para a autonomia.

M4: Capaz, o colaborador já está totalmente confiante e apto para ser posto em diferentes tipos de liderança pois saberão lidar com esses estilos.

Ao fim, para Hersey e Blanchard não existe uma melhor forma de liderar, pois para eles os líderes nunca alcançarão total eficiência em suas tarefas, mas sim que eles sejam capazes de reconhecer a competência e a motivação como principais elementos para a liderança e que a maturidade é diversa. Assim, eles não necessitam usufruir de uma autoridade máxima para proceder com seus colaboradores.

3.2 Cultura organizacional

A cultura organizacional diz respeito ao conjunto de regras, ética e valores compartilhados pelos membros de uma organização para resolverem seus assuntos básicos, sendo passada de membro a membro, antigos a novos colaboradores. A cultura é formada a partir dos fundadores da empresa com seus desejos e aspirações e sendo modificada a partir da inclusão de mais pessoas ao time e sendo difundida, espalhando a mentalidade que predomina naquele ambiente corporativo. A cultura de cada empresa varia, já que se inicia com a mentalidade de seus fundadores, o que muda de empresa para empresa. Segundo afirma Chiavenato (2022,p.535):

Da mesma maneira como não existem duas empresas iguais, também existem culturas e culturas. Algumas são estáveis e conservadoras; mantêm ideias, valores, tradições e costumes arraigados, retrógrados e que não mudam com o tempo.

É necessário que os gestores deem foco à cultura, pois sem uma cultura sólida nenhuma estratégia ou medida de contenção será eficiente se os funcionários não nutrirem a cultura de forma alavancadora dentro da empresa.

Ainda conforme Chiavenato (2022,p.308),

Na medida em que a estratégia é formulada, ela precisa se assentar em uma estrutura organizacional que lhe seja adequada e receber o influxo de uma cultura organizacional que lhe sirva de amparo." Ou seja, se faz

presente a necessidade da solidificação cultural pelos parâmetros da organização.

A cultura é dividida em três níveis diferentes: Artefatos, valores compartilhados e pressuposições básicas.

Artefatos: É o primeiro nível, são todas as coisas físicas da cultura, o que consegue ser visto, ouvido e percebido quando o funcionário entra na empresa, como por exemplo a forma que é organizado o escritório, a forma que cada setor se comporta e veste, entre outras coisas.

Valores Compartilhados: É o segundo nível, um mais difícil mas não totalmente, são os valores compartilhados com a empresa, é aquilo que você acredita, aquilo dá a razão de te fazer algo. Por exemplo pode se citar a filosofia que o CEO compartilha perante os funcionários e é seguida por eles.

Pressuposições básicas: Este é o último nível da cultura organizacional, é a base da cultura organizacional, são as crenças que os membros da organização realmente acreditam, e não aquilo compartilhado devido a organização.

Esses níveis existem pois como a maioria dos processos, a cultura também possui componentes mais simples e outros mais difíceis. Tendo esses elementos como os básicos para a sua compreensão.

3.3 Clima organizacional

O clima organizacional se caracteriza como a forma em que os colaboradores percebem o ambiente de trabalho dentro da organização. Está ligado a motivação pois se a percepção por parte deles for negativa, o ambiente será negativo e se a percepção for positiva, o ambiente será positivamente visto por parte deles.

IMAGEM 2: PERCEPÇÕES SOBRE O CLIMA ORGANIZACIONAL

FONTE: IDALBERTO, CHIAVENATO, 2022, p.581.

Segundo Chiavenato (2022, p.580)

O clima organizacional pode ser percebido dentro de uma ampla gama de características qualitativas: saudável, doentio, quente, frio, incentivador, desmotivador, desafiador, neutro, animador, ameaçador etc., de acordo com as características com que cada participante se defronta nas suas transações com o ambiente organizacional e passa a percebê-lo em função de suas transações.

O clima organizacional vai depender das políticas internas da empresa, da liderança aplicada no ambiente de trabalho, da convivência e personalidade dos colaboradores e da estrutura organizacional, todos esses fatores influenciam diretamente no clima. Um ótimo clima organizacional é imprescindível dentro das empresas, pois baixos índices de satisfação acaba gerando pouco desempenho dos colaboradores e problemas com altas taxas de turnover.

3.4 Conceito de motivação

A motivação é um processo interno que envolve uma combinação de fatores psicológicos, biológicos e sociais que influenciam o comportamento dos indivíduos na sociedade, pois é responsável por gerar o impulso necessário para que os mesmos realizem suas tarefas com eficiência.

Nas organizações, a motivação é necessária para elevar o aspecto da empresa como um todo, é um dos principais fatores que influenciam o desempenho de uma empresa, pois é ela que determina o nível de produtividade e qualidade do trabalho, devido sua relevância em estimular o trabalho em equipe e individual, a motivação pode melhorar a qualidade de vida dos colaboradores,

pois eles ficam menos estressados resultado em um trabalho mais eficaz. Edward Deci e Richard Ryan (2002) diz que a motivação tende a ser mais eficaz quando os indivíduos se sentem competentes, autodeterminados e conectados uns com os outros. Quando esses elementos são favorecidos, a motivação intrínseca tende a crescer.

3.4.1 Conceito de Motivação organizacional

É o processo de estímulos de uma empresa para com os colaboradores para melhorar sua participação e produtividade no ambiente de trabalho, sendo necessária para elevar o aspecto da empresa como um todo. É um dos principais fatores que influenciam o desempenho de uma empresa, pois é ela que determina o nível de produtividade e qualidade do trabalho, devido sua relevância em estimular o trabalho em equipe e individual, a motivação nas organizações pode melhorar a qualidade de vida dos colaboradores, pois eles ficam menos estressados, resultando em um trabalho mais eficaz. Segundo Simon Sinek (2017), grandes líderes são capazes de inspirar ações ao proporcionar às pessoas um propósito que vai além do lucro. Quando os indivíduos compreendem o "porquê" por trás de uma organização, isso os motiva a se dedicarem.

3.5 Teoria das necessidades de Maslow

De acordo com a ideia de Maslow, cada indivíduo se esforça ao extremo para satisfazer suas necessidades pessoais e profissionais de maneira hierárquica. Segundo esta teoria, as necessidades consideráveis de nível mais baixo devem ser satisfeitas antes das necessidades de nível mais alto, para se atingir assim a auto-realização pessoal. Conforme Santos (2019,p.95) "Embora a pirâmide de Maslow tenha sido simplificada ao longo do tempo, ela ainda oferece um modelo útil para compreender as prioridades motivacionais dos indivíduos."

A pirâmide de Maslow é dividida em cinco níveis hierárquicos, cada um contendo um conjunto de necessidades essenciais.

Necessidades Fisiológicas: Está na base da pirâmide, são aquelas necessidades biológicas de cada cidadão como, manter-se vivo, fome, sede, sexo, etc.

No Trabalho: Horários flexíveis, intervalos no trabalho e conforto físico.

Necessidades de Segurança: Está ligada a necessidade de sentir-se seguros: sem perigo, em ordem, com segurança, de conservar o emprego.

No Trabalho: Estabilidade no emprego, condições seguras de trabalho e boa remuneração.

Necessidades Sociais: São as necessidades de manter as relações humanas com harmonia: Sentir-se parte de um grupo e manter-se em vínculos sociais com, familiares, amigos e paixões.

No Trabalho: Manter boas relações, conquistar amizades, etc.

Necessidades De Estima: Existem dois tipos: o reconhecimento da nossa capacidade por nós mesmos e o reconhecimento de outros da nossa capacidade de adequação.

No Trabalho: Reconhecimento por todos, responsabilidade, promoções ao longo da carreira, etc.

Necessidades De Auto-realização: Tem como objetivo, aproveitar todo o potencial próprio, fazer o que a pessoa gosta e é capaz de fazer.

No Trabalho: Autonomia, desafios no trabalho, pode influenciar nas decisões, etc.

3.6 Teoria dos dois fatores

A Teoria Dos Dois Fatores criada pelo psicólogo Frederick Herzberg, realizada na indústria de Pittsburgh, tinha como objetivo descobrir como os colaboradores se sentiam em relação ao ambiente de trabalho. A pesquisa consistia em questionar os funcionários, sobre a seguinte questão: o que desperta

a satisfação e a insatisfação dos operários no ambiente de trabalho. Ele pediu para os participantes descreverem em detalhes as situações em que elas se sentiam “bem” ou “mal” em seu ambiente de trabalho. Essas respostas foram então, categorizadas e tabuladas.

Com base nas respostas coletadas, Herzberg percebeu que havia uma diferença entre os momentos em que as pessoas se sentiam bem no ambiente de trabalho ou mal. Algumas características estavam relacionadas de forma consistente com a satisfação no trabalho, e outras com a insatisfação.

Herzberg analisou dois fatores para fundamentar sua pesquisa, sendo eles fatores higiênicos, que são fatores externos ligados aos funcionários ou seja dizem respeito às condições de trabalho fornecidas pela empresa. E fatores motivacionais, que estão relacionados diretamente com a motivação dos funcionários. Para Brown (2020,p.45)

A distinção entre fatores motivacionais e higiênicos proposta por Herzberg oferece uma base sólida para a criação de estratégias de gestão que melhorem a satisfação e o desempenho dos funcionários no ambiente corporativo.

A teoria de Herzberg é útil para os líderes, pois ajuda a compreender quais são os fatores que podem melhorar ou piorar o ambiente de trabalho e, conseqüentemente, a motivação das pessoas.

IMAGEM 3: OS DOIS FATORES DE HERZBERG

FONTE: RESEARCHGATE

Sabemos que os Fatores Higiênicos são fundamentais para garantir um ambiente de trabalho agradável para os colaboradores, mas só eles não são o suficiente para engajar as equipes. Herzberg acreditava que os fatores que geram satisfação tratavam das premissas físicas do ambiente corporativo como o salário, benefícios, as políticas organizacionais, plano de carreira, entre outros. Para Stephen Robbins (2005) o conjunto desses fatores são fundamentais para que não haja insatisfação no ambiente de trabalho. Eles apaziguam, satisfazem, mas não motivam os colaboradores. São chamados de fatores extrínsecos ou ambientais. Já que fatores motivacionais estão ligados às premissas do cargo e das tarefas que permitam a possibilidade de promoção, de oportunidades de crescimento pessoal, progresso, reconhecimento e realização por parte do funcionário.

3.7 Teoria X e Y

McGregor compara dois estilos diferentes e opostos de administrar: um deles segue um estilo na teoria tradicional, estática, negativa, pragmática e derrotista de entender o trabalho que existe desde a época da Revolução Industrial. Assim, foi associado ao nome da mesma, a Teoria X. Já a outra tem um gênero baseado nas concepções atuais, diz respeito ao comportamento que representa o ser humano como indivíduo auto-ativadora, interiormente ambiciosa, controlada e conseguir assumir responsabilidades. Destaca nesse conceito, o potencial específico do homem, para desenvolver-se e crescer. Esta é então denominada a Teoria Y.

A princípio, é ideal que as pessoas compreendam as denominações que McGregor estabeleceu, sendo elas: existem dois grupos de pessoas, as que pensam e sentem. Essas possuem finalidades da Teoria X. Mas também existem as pessoas que se movimentam e agem. Essas possuem finalidades da Teoria Y. Com base nestas informações é possível obter as primeiras informações sobre o que cada uma das teorias diz. A Teoria X representa o respectivo estilo de administração Científica de Taylor, da Teoria Clássica de Fayol e da Teoria da Burocracia de Weber em diferentes fases da Teoria administrativa: a restrição da

iniciativa individual, falta de criatividade, constrição da atividade profissional por meio do método e da rotina do trabalho.

Este tipo idealiza os indivíduos a realizar exatamente o que a instituição espera que eles façam independente de sua opinião ou objetivo pessoal corresponde ou não. A Teoria X declara que a maioria das pessoas acredita que o trabalho é algo detestável, e isso é o que elas pensam e sentem. Já a Teoria Y, diz que o trabalho pode ser tão habitual e agradável quanto um momento de lazer, se o mesmo for animador. Em outras palavras, a Teoria X fala sobre como o trabalho em si mesmo pode ser detestável para a maioria das pessoas, e a Teoria Y declara como o trabalho é tão natural quanto o lazer, se o ambiente for favorável. Hackett (2018) A Teoria X é vista como uma abordagem que pressupõe a necessidade de supervisão rigorosa dos funcionários, enquanto a Teoria Y defende que os colaboradores tendem a ser mais produtivos quando recebem confiança e têm a oportunidade. Sendo assim, diferentes práticas irão resultar em diferentes comportamentos, e isso vai derivar de toda lógica da organização e como ela atribui o trabalho.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A análise dos dados é a parte essencial da pesquisa científica, visto que a partir dela surgem as concepções acerca de um fato ou fenômeno, que nesta pesquisa, consiste na análise das concepções dos gestores e dos colaboradores da empresa X. Este tópico está dividido em dois pontos. O primeiro ponto a ser analisado em nossa pesquisa diz respeito aos dados coletados a partir da entrevista semi-estruturada realizada com um dos gestores administrativos da empresa, realizada no dia 14 de novembro de 2024 às 12h:57m, com seis perguntas voltadas à liderança e motivação da organização através de sua percepção. O segundo ponto a ser analisado serão os gráficos gerados, a partir das respostas do questionário aplicado com 11 colaboradores da empresa, também no dia 14 de novembro de 2024, das 13h:15m às 13h:50m.

No que tange ao olhar da gestão sobre liderança e motivação, ressaltamos as seguintes perguntas e respostas:

QUADRO 2: PERGUNTAS SOBRE LIDERANÇA E MOTIVAÇÃO

Perguntas proferidas pelos pesquisadores	Respostas proferidas pela liderança
Pergunta 1: Qual o seu cargo exercido?	“Bombril’. Eu faço de tudo um pouco, então, eu sou auxiliar administrativo, mas eu trabalho tanto na parte jurídica, como na contabilidade, um pouco na administração também, então de tudo um pouco eu faço na empresa.”
Pergunta 2: Qual estilo de liderança você acredita mais usar em sua gestão?	“O organograma da empresa é bem simples na verdade, não é aqueles como uma multinacional não, aqui tem o presidente, gerente e aí tem a questão dos químicos, dos encarregados e o restante dos funcionários entendeu, então eu acho que é aquela que é simples, eu já fiz administração, eu acho que é a democrática. Ela é bem, não tem, como é que eu posso dizer, tem o encarregado, ai tem o outro, não é como outra empresa, eu fico entre o presidente e o gerente, às vezes a decisão não vai nem para o encarregado vai direto pro gerente, então ficamos nessa situação, tudo muito simples.”
Pergunta 3: Com qual frequência você recebe feedbacks dos seus colaboradores?	“Aqui? Eu queria que fosse rotineiramente, mas aqui é bem mais complicado, vou ser bem sincero né, é... às vezes eles são muito fechados, não tem esse feedback deles do que pode melhorar [...]. Eu por já ter minha abertura com o dono, já faço o meu feedback do que pode ou não ser mudado.”

<p>Pergunta 4: Quais são os principais desafios que você encontra para motivar sua equipe?</p>	<p>“Na verdade é porque não depende só de mim, depende da gestão, do meu superior [...]. As coisas muitas vezes funcionam de uma forma mais fechada, de forma mais antiga digamos assim, é como se não existisse, então é difícil, como eu disse não depende de mim. Feriados não são dados, o que era pra ser, isso é um dos tópicos que motivam os funcionários.”</p>
<p>Pergunta 5: Como você avalia o nível de motivação dos funcionários?</p>	<p>“Pela questão deles serem fechados é difícil medir, apesar de comigo ter a abertura de fala, não há comunicação para medir, em comparação a outras empresas, a comunicação é diferente”.</p>
<p>Pergunta 6: Como você acha que a liderança influencia na motivação dos funcionários dentro de uma empresa?</p>	<p>“Em muitas coisas, se nós líderes da empresa tivéssemos muito mais autonomia seria mais fácil mudar e motivá-los, qualidade do trabalho por exemplo, coisas simples que podem mudar e motivar mais o funcionário.”</p> <p>“Algumas coisas por exemplo eu tento implementar, como a confraternização de fim de ano, um café da manhã de São João que teve, houve muitos feedbacks positivos, as pequenas coisas, eles gostaram, foi gratificante por termos esse feedback.”</p>

Agora tratando dos dados coletados através do questionário aplicado com os colaboradores, apresentam-se os seguintes resultados:

Gráfico 1: Cargos dos entrevistados

Qual é o seu cargo atual na empresa?

11 respostas

FONTE: DO AUTOR

Neste primeiro gráfico, seis (54,5%) dos 11 funcionários entrevistados atuam como operador na linha de produção. Foram entrevistados também, um (9,1%) supervisor, um (9,1%) mecânico industrial, um (9,1%) motorista, um (9,1%) auxiliar de cozinha e um assistente.

Gráfico 2: Sobre o estilo de liderança do supervisor direto.

Como você descreveria o estilo de liderança do seu supervisor direto?

11 respostas

FONTE: DO AUTOR

Sete (63,6%) colaboradores asseguraram que o estilo de liderança predominante seria o liberal, dois (18,2%) democrático, um (9,1%) situacional e um (9,1%) autocrático.

Na visão dos funcionários, o estilo de liderança adotado pelos gestores é Liberal, ou seja, um líder que estabelece pouco controle. Indo de contraposição com o que foi relatado pela gestor(a), que acredita ser uma liderança democrática no quadro (02). Conforme afirma John Adair (1999) A liderança democrática é caracterizada pela valorização da participação e do compromisso de todos os envolvidos. Em vez de decisões importantes, esse estilo busca envolver cada pessoa no processo, partindo do princípio de que as melhores soluções são alcançadas por meio da colaboração e respeito mútuo.

Gráfico 3: Sobre a frequência de feedbacks.

Com que frequência você recebe feedback sobre seu desempenho?

11 respostas

FONTE: DO AUTOR

Seis (54,5%) dos entrevistados afirmaram receber feedbacks do seu desempenho mensalmente, três (27,3%) semanalmente e dois (18,2%) nunca receberam.

Neste gráfico, percebemos que metade dos funcionários recebe feedbacks mensalmente enquanto a outra parte dificilmente recebe tais informações. Durante a pesquisa, foi notado que determinados setores da empresa recebem mais feedbacks que outros, isso ocorre pelo fato de que cada gestor tem sua área de comando. Para Stephen Covey (2017) o feedback é uma das formas mais eficazes de desenvolvimento pessoal, e que, quando bem dado, pode ser um grande motivador e uma fonte de aprendizado.

Gráfico 4: Sobre as recompensas oferecidas.

Você recebem algum tipo de recompensa da empresa?

11 respostas

FONTE: DO AUTOR

Todos (100%) os funcionários entrevistados não recebem recompensa por parte da empresa.

Recompensar funcionários é fundamental para motivá-los, aumentando assim sua produtividade e engajamento dentro da empresa. Sobre este aspecto, Victor Vroom (2016) afirma que as pessoas são motivadas a trabalhar com base na expectativa de que seus esforços resultarão em recompensas que consideram valiosas.

Gráfico 5: Sobre a oferta de treinamento para os colaboradores.

Existe algum tipo de treinamento para os funcionários?

11 respostas

FONTE: DO AUTOR

Dez (90,9%) dos colaboradores garantiram haver treinamento na empresa, mas um (9,1%) afirmou que não.

O treinamento dentro das organizações tem como objetivo qualificar os colaboradores, para que assim realizem suas funções com mais qualidade. Gary Dessler (2013) O treinamento deve ser encaminhado como um investimento para as empresas, não como um custo. Equipes bem treinadas superam amplamente o valor investido.

Gráfico 6: Nível de comunicação entre líderes e liderados

Como você avalia o nível de comunicação entre a liderança e os funcionários?

11 respostas

FONTE: DO AUTOR

Oito (72,7%) dos funcionários afirmaram que o nível de comunicação com os gestores é bom, dois (18,2%) insatisfatórios e um (9,1%) excelente.

A comunicação é fundamental para o sucesso de qualquer organização, pois é por meio dela que se transmitem informações, se coordenam tarefas e definem objetivos. Chiavenato (2013) a comunicação desempenha papel fundamental no desenvolvimento e na manutenção das organizações, sendo necessária para a estruturação dos processos organizacionais e para o trabalho em equipe.

Gráfico 7: Nível de motivação diária dos colaboradores.

Você se sente motivado(a) a realizar seu trabalho diariamente?

11 respostas

FONTE: DO AUTOR

Ao serem questionados sobre a sua motivação diária, dez (90,9%) funcionários declaram que se sentem motivados e um (9,1%) declara não estar motivado no ambiente de trabalho.

A motivação é um meio de manter a equipe mais ativa sendo um fator essencial para o sucesso e a produtividade da empresa. Para W. Edwards Deming: Os funcionários são a maior força dentro das organizações E quando devidamente motivadas e capacitadas, são capazes de fazer grandes feitos dentro das instituições onde atuam.

Gráfico 8: Sobre práticas que podem melhorar a satisfação no trabalho.

Na sua opinião, quais práticas poderiam ser adotadas para melhorar sua motivação no trabalho?

11 respostas

FONTE: DO AUTOR

Ao serem interrogados sobre qual prática poderia ser adotada para melhorar sua motivação diária no trabalho, seis (54,5%) dos colaboradores declararam que seria por melhorar o reconhecimento e recompensas, quatro (36,4) seria por melhorar o aumento de oportunidades de desenvolvimento e um (9,1%) na melhoria da comunicação com os gestores. John P. Kotter (2008) Para se obter sucesso, as empresas devem tratar seus colaboradores como membros mais importantes dentro da organização e devem investir em sua motivação e desenvolvimento.

4.1 Reflexões Sobre os Resultados

Caminhando para as reflexões sobre os resultados apresentados, percebemos que os resultados da entrevista com um dos gestores, quando comparadas as respostas dos liderados, revelam algumas fragilidades, no que tange o papel da liderança e da comunicação, na motivação dos colaboradores. Podemos destacar aqui alguns pontos relevantes para analisarmos.

A entrevista revela que a gestão intermediária encontra dificuldades de autonomia e de comunicação com os colaboradores (liderados). Isso se torna evidente não apenas na entrevista, mas também, nas respostas dos colaboradores nos gráficos 3 e 6; revela, também, que a ausência de autonomia e a visão mais tradicional do gestor superior dificulta a implementação de práticas motivacionais mais atuais e eficazes; e ainda, que a dificuldade de comunicação interfere na relação entre líderes e liderados, podendo implicar, inclusive, na percepção daquilo que pode ou não motivar os colaboradores da empresa.

Neste aspecto, Silva (2017, p.10), vem dizer que:

[...] é pertinente verificar quais as funções principais da comunicação nas organizações. Assim, segundo a literatura apresenta quatro funções principais, estas são: a função de controle, de motivação, de expressões emocionais e de informação. Atua no controle de várias formas, como por exemplo, o Feedback, visto como uma ferramenta indispensável na comunicação, contribui para o aumento da produtividade e crescimento das organizações. É também, motivacional no sentido de elucidar os funcionários de qual o seu papel dentro da organização, e o que pode fazer para atingir a qualidade do seu desempenho. Através da comunicação são estabelecidas metas específicas, e serão dados respetivos feedbacks do comportamento, do esforço e respetivo progresso que estimulam a motivação.

Ou seja, se faz necessário o desenvolvimento de uma boa comunicação, de uma psicodinâmica motivacional, para que os colaboradores encontrem razões para trabalhar motivados, e neste sentido os feedbacks para colaboradores contam muito.

Percebe-se também que o clima organizacional, que é justamente a forma como a organização é percebida pelos funcionários, está afetando diretamente a sua motivação. Ou seja, é necessário que se trabalhe na melhoria do clima da empresa, adotando estratégias eficazes que beneficiem tanto a empresa como os seus colaboradores, que são os mais afetados pelas situações.

Ainda assim, a cultura organizacional tem que ser reformulada para que novos métodos de melhoria sejam implementados dentro da organização, contudo o atual presidente da organização, não permite novas estratégias para reverter a atual situação sofrida pela empresa, como foi relatado pela pessoa gestora.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste artigo foi possível observar como a liderança influencia diretamente na motivação dos funcionários de uma empresa, pois uma liderança eficiente é imprescindível para que se haja ótimos níveis de motivação. Além disso, colaboradores devidamente motivados mostram maiores resultados dentro das organizações, resultando em equipes mais engajadas e eficientes em suas determinadas funções. Mostrando que a motivação também afeta diretamente o clima organizacional das empresas, promovendo um clima favorável e unido se a situação for satisfatória.

Levando em consideração o que foi discutido nos resultados e discussões, para pesquisas futuras, sugerimos que se elabore soluções cabíveis no sentido de como melhorar a motivação dos funcionários dentro da distribuidora de água mineral X localizada em Extremoz RN, com o intuito de aperfeiçoar a comunicação entre os gestores e líderes, como também na melhoria de recompensas e reconhecimento dos colaboradores. Resultando em uma abertura dos trabalhadores para com a organização. Adotando-se também um estilo de liderança mais democrático, pois tal estilo possui alta

eficiência em motivar e delimitar um ambiente positivo dentro da organização, além de ser comprovado academicamente suas qualificações, situando assim um ambiente mais positivo de trabalho.

REFERÊNCIAS

ADAIR, John. ***The leadership of the twenty-first century***. 1ª. ed. Londres: Pan Macmillan, 1999.

ANDRADE, Amanda. **Teorias da liderança mais relevantes para o seu negócio**. 2021. Disponível em: <https://mindsight.com.br/teorias-de-lideranca/> acesso em: 12 de set. de 2024 às 13:36h.

BROWN, Emily. **Herzberg 's Two-Factor Theory**: a modern approach to employee satisfaction and motivation. *Journal of Business and Management*, v. 48, n. 4, p. 45-50, 2020.

BRASIL, Serviço Geológico. **Mercado de Água Mineral Brasileiro**. Serviço Geológico do Brasil, 2018. Disponível em: <https://www.sgb.gov.br/mercado-de-agua-mineral-brasileiro> acesso em: 02 de set. de 2024 às 16:25h.

CHIAVENATO, Idalberto. **Administração: Teoria e Prática**. 6ª. ed., São Paulo, Atlas, 2022.

CHIAVENATO, Idalberto. **Recursos humanos: o capital humano das organizações**. 7ª. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

CHIAVENATO, Idalberto. **Introdução à Teoria da Administração**. 5ª. ed. São Paulo: Makron Books, 1997.

COVEY, Stephen R. **Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes**. 21ª. ed. Rio de Janeiro: BestSeller, 2017

DECI, Edward L.; RYAN, Richard M. **Self-Determination Theory**: a macrotheory of human motivation, development, and health. *Canadian Psychology/Psychologie canadienne*, v. 49, n. 3, p. 182-185, 2002.

DESSLER, Gary. **Gestão de recursos humanos**. 14ª. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2013.

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. **Mini Aurélio**: o dicionário da língua portuguesa. 8. ed. rev. atual. Curitiba: PSD Educação, 2020.

GIL, A.C. **Como Elaborar Projetos de Pesquisa**. 2ª. reimpr. 6ª. ed. São Paulo, Atlas, 2017.

GAMINI, C. W. **Liderança administração do sentido**. São Paulo: Atlas, 1999.

HACKETT, John R. **Revisiting McGregor " s Theory X and Y in the Modern Workplace**. Journal of Business Management, v. 55, n. 2, p. 85-95, 2018.

HERSEY, P.; BLANCHARD, K. **Management of organizational behavior**. 5th ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 2007.

KOTTER, John P. **Liderando a mudança**. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2008.

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. **Teoria Geral Da Administração: da revolução urbana à revolução digital**. 8.ed. São Paulo: Atlas 2018

PERIARD, Gustavo. **A Hierarquia de Necessidades de Maslow: o que é e como funciona**. Gov.br, 2018. Disponível em:
<https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/portal-da-estrategia/artigos-gestao-estrategica/a-hierarquia-de-necessidades-de-maslow> acesso em: 29 de nov. de 2024 às 14:40.

PRAXIS. **Hersey e Blanchard**. Praxis, 2024. Disponível em:
<https://www.praxisframework.org/pt/library/maslow> acesso em: 22 de out. de 2024 às 14:25

ROBBINS, S. P. **Comportamento Organizacional**. 11ª. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.

SANTOS, Carla. **A Hierarquia das Necessidades: a pirâmide de maslow no contexto atual**. Revista de Psicologia Contemporânea, v. 23, n. 2, p. 95-100, 2019.

SESINANDO, André Dionísio. **Teoria dos dois fatores**. researchgate, 2024. Disponível em:
<https://images.app.goo.gl/bnCjss7kNt3tVmEE7> acesso em: 12 de set. de 2024 às 14:58

SILVA, Marta Fabiana Cunha E. **A COMUNICAÇÃO COMO FATOR MOTIVACIONAL: estudo de caso no ramo da relojoaria**. Disponível em:
<https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/21963/1/projectofinal%2005.01.2017%20-%20A.pdf>. Acesso em 10 de dez. de 2024.

SINEK, Simon. **Liderança Começa Com Você**. São Paulo: Sextante, 2014 p. 73.

SINEK, Simon. **Comece pelo porquê: como grandes líderes inspiram ação**. Tradução de Roberto Figueiredo. 1. ed. São Paulo: Editora Cultrix, 2017.

SOTO, Eduardo. **Comportamento Organizacional: o impacto das emoções**. São Paulo, Pioneira Thomson Learning, 2002.

VROOM, Victor H. **Work and Motivation**. 2^a. ed. New York: Wiley, 2016.

APÊNDICE

Apêndice A - Entrevista Semi-estruturada com a Gestão da Empresa

Pergunta 01: Qual o seu cargo na empresa?

Pergunta 02: Qual o estilo de liderança você acredita mais usar em sua gestão?

Pergunta 03: Com qual frequência você recebe feedbacks dos seus colaboradores?

Pergunta 04: Quais são os principais desafios que você encontra para motivar a sua equipe?

Pergunta 05: Como você avalia o nível de motivação dos seus funcionários?

Pergunta 06: Como você acha que a liderança influencia na motivação dos funcionários dentro de uma empresa?

Apêndice B - Questionário com os colaboradores

01- Qual é o seu cargo atual na empresa?

- Assistente
- Operador
- Técnico
- Limpeza
- Outros....

02- Como você descreveria o estilo de liderança do seu supervisor direto?

- Autocrática
- Democrática
- Liberal
- Situacional
- Outros....

03- Com que frequência você recebe feedback sobre seu desempenho?

O feedback que você recebe é útil para melhorar sua motivação e desempenho?

- Semanalmente
- Quinzenalmente
- Mensalmente
- Raramente
- Nunca

04- Você recebe algum tipo de recompensa da empresa?

- Sim
- Não

05- Existe algum tipo de treinamento para os funcionários?

- Sim
- Não
- Raramente

06- Como você avalia o nível de comunicação entre a liderança e os funcionários?

- Excelente
- Boa
- Razoável
- Insatisfatória

07- Você se sente motivado(a) a realizar seu trabalho diariamente?

- Sim, sempre
- Frequentemente
- Raramente
- Nunca

08- Na sua opinião, quais práticas poderiam ser adotadas para melhorar sua motivação no trabalho?

- Melhoria no reconhecimento e recompensas
- Aumento nas oportunidades de desenvolvimento
- Melhor comunicação com a liderança
- Outros...